

Potencial de biometano de la fracción líquida del *Sargassum* spp. del Caribe Mexicano

A.M. Salgado-Arreguín¹, E. Salgado-Hernández², A. Alvarado-Lassman^{1*}, N. A. Vallejo-Cantú¹, J.M. Méndez-Contreras¹

¹ División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Ote 9 852, col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México

² Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Universidad Veracruzana, Avenida de las culturas veracruzanas 101, col. Emiliano Zapata, C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, México.

*lassman@prodigy.net.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La llegada del sargazo a las costas de México ha causado problemas ambientales: como daño y muerte de corales, aumento en las concentraciones de nitrógeno, fósforo, materia orgánica y la acidificación del agua por producción de H₂S. El objetivo de este trabajo es procesar el sargazo para separar la fracción líquida (FL) de la fracción sólida (FS) como una alternativa para mejorar su potencial de metanización. El sargazo se molió y filtró para la obtención de la FL y se realizaron pruebas de biodegradabilidad. Como resultados de la composición de la FL presenta una reducción en el contenido de SV, con 59.46 ± 0.92%. Los primeros 10 días tuvo una generación mayor a 107.17 ± 3.27 L CH₄ kg⁻¹SV alcanzando un potencial de biometano de 151.74 ± 6.82 L CH₄ kg⁻¹SV a los 32 días. Por lo tanto, la FL presentó una tasa de producción de metano más alta, denotando una alta biodegradabilidad del sustrato.

Palabras clave: Sargazo, digestión anaerobia, inundaciones masivas, macroalgas.

Abstract

The arrival of sargassum to the coasts of Mexico has caused environmental problems such as damage and death of corals, increased concentrations of nitrogen, phosphorus, organic matter and acidification of the water by H₂S production. The objective of this work is to process the sargassum to separate the liquid fraction (LF) from the solid fraction (SF) as an alternative to improve its methanization potential. The sargassum was ground and filtered to obtain the LF and biodegradability tests were performed. As a result, the composition of the LF showed a reduction in the SV content, with 59.46 ± 0.92%. The first 10 days had a generation greater than 107.17 ± 3.27 L CH₄ kg⁻¹SV reaching a biomethane potential of 151.74 ± 6.82 L CH₄ kg⁻¹SV at 32 days. Therefore, the LF presented a higher methane production rate, denoting a high biodegradability of the substrate.

Key words: *Sargassum*, anaerobic digestion, massive flooding, macroalgae.

Introducción

Desde el año 2011, se reportó el arribo del sargazo a las costas de nuestro país de manera notoria. Mismo que hasta hoy en día, ha ido incrementando y ha causado diversos problemas tanto sociales, como económicos y principalmente ambientales [1]. El sargazo pertenece a un género de macroalgas pardas que flotan y se mueven en grandes cantidades siguiendo las corrientes marítimas. Unas de las alternativas ante esta problemática, es su uso en la elaboración de material para construcción, papel artesanal, biocombustibles y la obtención de biogás por medio de la digestión anaerobia [2]. Ésta última, es una opción sustentable para la producción de metano, que consiste en un proceso biotecnológico de gestión de residuos que emplea un consorcio diverso de microorganismos para convertir los compuestos orgánicos en biogás rico en metano [3].

Sin embargo, los rendimientos de metano reportados actualmente a partir de estas especies invasoras, se encuentran por debajo del 50% del rendimiento teórico lo que hace que esta alternativa sea poco factible. Los bajos rendimientos se atribuyen a diferentes factores, ligados a su composición, como el alto contenido de polifenoles, salinidad y polisacáridos difíciles de degradar [4,5,6,7]. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es procesar el sargazo para separar la parte soluble o fracción líquida de la fracción sólida para evaluarlo como una alternativa para mejorar su potencial de metanización.

Metodología

Obtención del sustrato y de inóculo

Las macroalgas se colectaron en Playa del Carmen, Solidaridad, Q.R. (latitud 20°37'25.1" N longitud 87°04'23.6" O). Con autorización de la Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT). Se logró identificar las especies *Sargassum fluitans* y *S. natans* de acuerdo a las características morfológicas descritas por Govindaarajan y col [8]. Se colectaron aproximadamente 20 kg peso húmedo. Posteriormente se trasladaron en refrigeración hasta el Laboratorio de Ingeniería Ambiental 1, del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, donde se lavó sumergiendo el alga en un recipiente con agua corriente por 2 minutos y se conservaron a -4 °C hasta su uso.

Para realizar las pruebas del potencial bioquímico de metano, el inóculo se obtuvo de un reactor de lecho fijo a escala piloto que opera por lotes y a temperatura ambiente, el cual procesa residuos sólidos orgánicos municipales (RSOM). El reactor está ubicado en la institución. Posteriormente, el inóculo se trasladó al Laboratorio de Ingeniería Ambiental I del mismo instituto y se incubó por dos semanas a 35 °C y se alimentó con fracción líquida de residuos sólidos orgánicos municipales (FLRSOM), para asegurar la producción de metano y aclimatar la población microbiana a las condiciones mesófilas. El inóculo presentó un valor de pH de 7.66 y un contenido de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV), cenizas, demanda química de oxígeno total (DQOT) y demanda química de oxígeno soluble (DQOS) de $3.68 \pm 0.10\%$, $63.86 \pm 0.73\%ST$ y $36.14 \pm 0.73\%ST$, 71.36 ± 6.94 g/L y 3.56 ± 1.10 g/L, respectivamente.

Procesamiento y obtención de la fracción líquida del sargazo

El sargazo previamente lavado se secó a 105 °C por 5 horas en una estufa y se trituró con un mortero con pistilo, a un tamaño <1 mm para obtener el sargazo triturado (STr) como se observa en la Figura 1 (A) y (B), posteriormente se reservó en bolsas de polietileno con sello hermético. Otra parte del sargazo se procesó para la obtención de la fracción líquida (FL), el sargazo se diluyó en agua corriente a una relación 1:1 y se molió por 30 s en un procesador de alimentos Xpert 2108228 de 2 HP (Oster, MX), con cuchilla de acero quirúrgico y vaso de tetrán. Una vez procesado, la mezcla se filtró manualmente para separar la fracción líquida de la fracción sólida (FS), usando un colador de plástico con malla de nailon con tamaño de poro de 150 µm por último, la FL se conservó a 4 °C

hasta su uso como se muestra en la Figura 2 (A) y (B). Mientras que la FS se secó a 105 °C por 5 horas y se reservó en bolsas de polietileno con sello hermético.

Fig. 1. Caracterización; (A) secado y (B) trituración del sargazo previamente lavado.

Fig.2. Obtención de la FL; (A) filtración de la FL y (B) separación de la FS.

Caracterización fisicoquímica de la macroalga y fracción líquida

Se realizó la caracterización fisicoquímica de STr, FS y FL, los parámetros y métodos analíticos que se utilizaron se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Caracterización de la biomasa de sargazo

Parámetro	Unidad	Método
Sólidos Totales (ST)	%	Método Gravimétrico 2540 G Standard Methods
Sólidos Volátiles (SV)	%	
Cenizas	%	
DQO Total (DQO _T)	g/L	Método colorimétrico 5220 D Standard methods
DQO Soluble (DQO _s)	g/L	
Conductividad eléctrica (CE)	ms/cm	Método Conductividad eléctrica 2520 B Estándar Methods
Fenoles	mg EAG/mL	Método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu
pH	-	Método ponteciometrico 4500_H+B Standard Methods

Pruebas del potencial bioquímico de metano

Las pruebas para evaluar el Potencial Bioquímico de Metano (PBM) se realizaron de acuerdo con la metodología descrita por Holliger y col [9]. Se montaron los biorreactores por triplicado donde se emplearon como sustrato la fracción líquida (FL), fracción sólida (FS) y sargazo triturado (STr). Los biorreactores consistieron de botellas de suero con un volumen total de 473 mL y con un volumen útil de 300 mL para la FL, mientras que para los últimos dos, se utilizaron botellas con volumen total de 120 mL y volumen trabajo de 75 mL y como control solo el inóculo del reactor de lecho fijo. La relación inóculo a sustrato fue de 2:1 en función a los SV y los valores de pH de los cultivos se ajustaron a 7.2 ± 0.1 al inicio de los experimentos por lotes. Todas las botellas de suero se cerraron herméticamente con tapones de caucho butílico y tapas de aluminio y el espacio de cabeza se purgó con gas nitrógeno (99.9%) durante 3 y 5 minutos para alcanzar condiciones anaerobias. Los biorreactores fueron incubados a 35 °C hasta que la producción diaria de metano durante tres días consecutivos fuera <1% del volumen acumulado y durante este periodo los frascos fueron agitados

diariamente durante 60 segundos para asegurar la correcta mezcla y digestión de los medios. El volumen de biogás se midió a intervalos regulares hasta que no se produjo más gas utilizando jeringas de vidrio de 5-60 mL con válvula de cierre y sistema Luer-lock. El biogás producido por los biorreactores que contenían sustrato se corrigió con el gas producido por las botellas del blanco, y los resultados se presentaron como el volumen de gas en condiciones normales (0 °C y presión atmosférica) por kg de SV agregados. El experimento y las mediciones se realizaron por triplicado (n=3).

Análisis estadístico

El error experimental se determinó para ensayos repetidos y se expresó en desviación estándar. Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) de una vía (un factor, los pretratamientos) para investigar el efecto de las características del sustrato (FL, FS y STR) sobre el PBM en un límite de intervalo de confianza del 95%. Si los valores p eran inferiores a 0.05, los datos podían considerarse estadísticamente significativos y se podía realizar una prueba HSD de Tukey ($\alpha = 0.05$). Todos los análisis estadísticos se realizaron con RStudio (versión 1.3.1093) para el lenguaje de programación R [10].

Resultados y discusión

Caracterización de la fracción líquida de *Sargassum* spp.

En la Tabla 2, se muestra la caracterización fisicoquímica del sargazo triturado y del sargazo procesado (fracción líquida y sólida). En los resultados obtenidos se encontró una composición semejante entre el sargazo triturado y la fracción sólida. Ambas presentaron un valor similar en los parámetros de SV y cenizas. Referente a la composición de la fracción líquida, esta varió con respecto al alga triturada y a la fracción sólida. Se observó una reducción en el contenido de SV de $67.16 \pm 0.94\%$ a $59.46 \pm 0.92\%$, que representó una reducción del 11%. Esto muestra un pequeño incremento en el contenido de materia inorgánica, probablemente por el arrastre de algunas sales en la fracción líquida. También, se encontró cambio considerable en el contenido de fenoles totales, ya que en general el sargazo procesado presentó un contenido de fenoles menor, sobre todo en la fracción líquida donde se observó una reducción del 96%. Esto puede resultar ventajoso para la digestión anaerobia, ya que los bajos rendimientos a partir del *Sargassum* spp. se han atribuido también al alto contenido de fenoles como señala Jard y col [11].

Tabla 2. Composición fisicoquímica del sargazo triturado y procesado: fracción sólida y líquida.

Parámetro	Sargazo triturado	Sargazo procesado	
		Fracción líquida	Fracción sólida
ST (%)	19.65 ± 0.95	0.70 ± 0.08	16.06 ± 0.22
SV (% ST)	67.16 ± 0.94	59.46 ± 0.92	67.35 ± 0.54
Cenizas (% ST)	32.83 ± 0.94	40.53 ± 0.92	32.64 ± 0.54
DQO _T (g/L)		10.37 ± 0.53	
DQO _s (g/L)		6.26 ± 2.01	
CE* (ms/cm)		0.2	
STD* (mg/L)		128	
Fenoles (mg EAG/g)	14.36 ± 0.80	0.53 ± 0.04	4.05 ± 0.56
pH		7.10	

*CE= conductividad eléctrica, (CE (dS/m) x 640). STD = sólidos totales disueltos

Efectos del pretratamiento sobre el potencial de biometano de *Sargassum* spp.

Los valores del acumulado de metano después de las pruebas de PBM se muestran en la Figura 3. La producción de biogás del *Sargassum* spp. empezó con diferentes composiciones y rendimientos de metano en cada pretratamiento. Como punto de referencia de control se utilizó el sargazo triturado para comparar con los potenciales alcanzados por FL y FS. A partir de este gráfico se puede establecer que del día 1 al día 10 el sargazo triturado (STr) y la fracción sólida (FS) presentaron una producción lenta de metano, lo que indica que es difícil de biodegradar. Ambos sustratos muestran curvas con un comportamiento similar a lo largo del experimento, alcanzando su punto máximo a los 19 días, posteriormente se mantiene en una fase estacionaria hasta el día 32. El potencial de biometano de la FS fue de 73.32 ± 4.12 y de 65.99 ± 1.67 L CH₄ kg⁻¹SV para STr.

Por otro lado, la FL presentó una producción de metano más rápida, que se observó en una curva con crecimiento exponencial, denotando una alta biodegradabilidad del sustrato. Durante los primeros 10 días tuvo una generación mayor a 107.17 ± 3.27 L CH₄ kg⁻¹ SV y alcanzó a los 32 días un potencial de biometano de 151.74 ± 6.82 L CH₄ kg⁻¹SV. En comparación con lo reportado por Tapia-Tussel y col [12], donde alcanzaron 104 L CH₄ kg⁻¹ SV mediante un pretratamiento biológico. Por otra parte, se han registrado valores que rondan entre los 145, 113, 66, L CH₄ kg⁻¹ SV tratando las especies de sargazo *natans VIII*, *fluitans*, *natans I* empleando un reactor de lodos granulares, sin embargo digerir estas especies de sargazo entero presenta dificultades en el procesamiento debido a los altos niveles de fibra indigeribles e inhibitoras; por lo tanto emplear la fracción líquida presenta una gran ventaja debido a que al separarla elimina estos componente que afecta al desempeño de la digestión anaerobia, como lo reporta Milledge y col [13].

Fig.3. Producción específica de metano expresado en L CH₄ Kg⁻¹ SV de la biomasa *Sargassum* spp. pretratado después de 34 días de incubación. STr-Sargazo triturado, FS-Fracción sólida, FL-Fracción líquida. Las barras de error representan la desviación estándar media (n=3)

Análisis estadístico

Al realizar el ANDEVA para evaluar el efecto del tipo de sustrato sobre el PBM, se obtuvo, un valor de ($p=0.000000942$) esto indica que las medias son estadísticamente diferentes (estoy haciendo un análisis de una vía porque solo tengo un factor que es el tipo de sustrato (STr, FS y FL). De acuerdo a los resultados la FL es diferente a STr y diferente de FS. Las pruebas de comparación de Tukey indicaron que la diferencia de FL y STr si es significativo, como se muestra en la Tabla 3. Mientras que las medias de FS y STr ($p=0.1569102$) no son significativos. Por lo tanto, se puede decir que la

fracción sólida no tiene una diferencia significativa en la producción de metano con respecto al sorgazo triturado, mientras que la fracción líquida si tuvo una diferencia significativa con respecto al sorgazo triturado.

Tabla 3. Comparaciones de Tukey sobre la producción acumulada de metano

Tratamiento	Valores p
FL-STr	0.0000014
FS-STr	0.1569102
FS-FL	0.0000022

Trabajo a futuro

Aplicar el procesamiento del sorgazo para obtener la fracción líquida y procesarla a nivel piloto en un reactor de Lecho fluidizado inverso RLFi ubicado en la Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos del TecNM/IT de Orizaba.

Conclusiones

En cuanto a la caracterización de la fracción líquida del *Sargassum* spp. no se muestra un cambio en el contenido de SV con respecto a la macroalga en forma entera, por lo que puede ser factible para la degradación anaerobia. Asimismo, de que la fracción líquida muestra un menor contenido de fenoles totales, que podría ser favorable para la digestión anaerobia (DA) ya que son un inhibidor potencial de la actividad microbiana. Por otro lado, la FL presentó una producción de metano más rápida, denotando una alta biodegradabilidad del sustrato. Durante los primeros 10 días tuvo una generación mayor a 107.17 ± 3.27 L CH₄ kg⁻¹ SV y alcanzó a los 32 días un potencial de biometano de 151.74 ± 6.82 L CH₄ kg⁻¹SV.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo otorgado a través de los programas de Becas Nacionales, así como al Tecnológico Nacional de México.

Referencias

- [1] Van Tussenbroek, B. I., Arana, H. A. H., Rodríguez-Martínez, R. E., Espinoza-Avalos, J., Canizales-Flores, H. M., González-Godoy, C. E., y Collado-Vides, L. Severe impacts of brown tides caused by *Sargassum* spp. on near-shore Caribbean seagrass communities. *Marine pollution bulletin*, vol. 122, no. 1-2, pp. 272-281, 2017.
- [2] Muñoz, A. A., de Biodiversidad, I., y Ambiente, A. C. "El Sargazo en el Caribe Mexicano: de la negación y el voluntarismo a la realidad", 2019.
- [3] Acosta, Y. L., y Abreu, M. C. O. "La digestión anaerobia. Aspectos teóricos". Parte I. *ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar*, vol. 39, no. 1, pp. 35-48, 2005.
- [4] Barbot, Y., Al-Ghaili, H., y Benz, R. "A Review on the Valorization of Macroalgal Wastes for Biomethane Production". *Marine Drugs*, vol. 14, no. 6, pp. 120, 2016.
- [5] Milledge, J., Smith, B., Dyer, P., y Harvey, P. "Macroalgae-Derived Biofuel: A Review of Methods of Energy Extraction from Seaweed Biomass". *Energies*, vol. 7, no. 11, pp. 7194-7222, 2014.
- [6] Milledge, J. J., B. V. Nielsen, y P. J. Harvey. "The inhibition of anaerobic digestion by model phenolic compounds representative of those from *Sargassum muticum*". *Journal of Applied Phycology*, vol. 31, no. 1, pp. 779–786, 2019.
- [7] Thompson, T. M., Young, B. R., y Baroutian, S. "Advances in the pretreatment of brown macroalgae for biogas production". *Fuel Processing Technology*, vol.1, no. 95, pp. 106-151, 2019.
- [8] Govindarajan, AF, Cooney, L., Whittaker, K., Bloch, D., Burdorf, RM, Canning, S., y Siuda, AN. "The distribution and mitochondrial genotype of the hydroid *Aglaophenia latecarinata* is correlated with its pelagic *Sargassum* substrate type in the tropical and subtropical western Atlantic Ocean". *PeerJ*, vol. 7, no. 10, pp. 7717-7814, 2019.
- [9] Holliger, C., Alves, M., Andrade, D., Angelidaki, I., Astals, S., Baier, U., ... y Wierinck, I. "Towards a standardization of biomethane potential tests". *Water Science and Technology*, vol. 74, no.11, pp. 2515-2522, 2016.
- [10] RStudio Team. RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA. URL <http://www.rstudio.com/> 2020.
- [11] Jard, G., Marfaing, H., Carrère, H., Delgenès, J. P., Steyer, J. P., y Dumas, C. "French Brittany macroalgae screening: composition and methane potential for potential alternative sources of energy and products". *Bioresource technology*, vol. 1, no. 44, pp. 492-498, 2013.
- [12] Tapia-Tussell, R., Avila-Arias, J., Domínguez Maldonado, J., Valero, D., Olguin-Maciel, E., Pérez-Brito, D., & Alzate-Gaviria, L. "Biological pretreatment of mexican caribbean macroalgae consortiums using Bm-2 strain (*Trametes hirsuta*) and its enzymatic broth to improve biomethane potential". *Energies*, vol.11, no. 3, pp. 494, 2018.
- [13] Milledge, J. J., Maneein, S., Arribas López, E., & Bartlett, D. "Sargassum inundations in Turks and Caicos: Methane potential and proximate, ultimate, lipid, amino acid, metal and metalloid analyses". *Energies*, vol.13, no. 6, pp.15-23, 2020.